

أزمة تمويل التعليم الجامعي في العالم العربي

[Higher Education Funding Crisis in the Arab World]

Ahmed Gamal El-din Moussa
Professor of Public Finance
Mansoura University – Egypt

د. أحمد جمال الدين موسى

أستاذ الاقتصاد والمالية العامة
وكيل كلية الحقوق - جامعة المنصورة

(مستخرج من كتاب الاحتفال باليوبيل الفضي لكلية الحقوق جامعة المنصورة
عدد خاص من مجلة البحوث القانونية والاقتصادية - إبريل 1999)

ملخص:

أنفقت الدول العربية في العقود القليلة الماضية موارد طائلة على تنمية مؤسسات التعليم العالي لديها. وقد انعكس ذلك في نتائج كمية متميزة تمثلت على وجه الخصوص في تحقيق زيادة كبيرة في أعداد الجامعات والكليات والطلاب والخريجين. غير أنه بدأت تظهر في الأفق وتتأكد يوماً بعد آخر بوادر أزمة مهمة نالت معظم أنظمة التعليم العالي في المنطقة، وتتمثل على وجه الخصوص في قضيتين رئيسيتين: تمويل التعليم العالي، وتقدير مدى كفاءته وعدالته. وقد ترتب على الوضع السابق تدهور ملموس في نوعية التعليم والبحث العلمي في المؤسسات الجامعية، فالكثير من تلك المؤسسات يعاني من زحام في أعداد الطلاب وتدهور في التجهيزات والإمكانيات وضعف في المكتبات والمختبرات ونقص في تأهيل أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، ويضاف إلى ما سبق التزايد الكبير في بطالة الخريجين.

وتعود أسباب تلك الأزمة إلى: الصعوبات الاقتصادية، التزايد السريع وغير المتوازن بين أعداد الطلاب المقبولين وأعضاء هيئات التدريس، النقص في أعداد الأساتذة المتميزين وذوي الخبرة، غياب التنسيق بين الجامعات وغيرها من المؤسسات، غياب النظرة المتعمقة لانعكاسات الواقع الاقتصادي والاجتماعي على السياسة الجامعية، غياب الحافز لدى الأساتذة لضعف المرتبات، وغياب الدافع للتحصيل لدى الطلاب بالنظر للتشاؤم بشأن احتمالات التوظيف في المستقبل. يضاف إلى كل ما سبق عدم وجود سياسة محددة وواعية في مجال التعليم ككل.

ويعالج هذا المقال أزمة الجامعات العربية من خلال استعراض مظاهرها (المالية والإدارية والاجتماعية) ونتائجها، ثم يقترح طرق علاجها، وبخاصة مجموعة من السياسات الرامية لتحسين مستوى كفاءة تلك الجامعات.

Abstract:

In the past few decades, Arab countries have spent huge resources on developing their higher education institutions. This has been reflected in distinguished quantitative results, particularly in achieving a significant increase in the number of universities, colleges, students and graduates. However, signs of a major crisis that has affected most higher education systems in the region have begun to appear on the horizon and become more evident day after day. These are represented in particular in two main issues: financing higher education, and assessing its efficiency and fairness.

The previous situation has resulted in a tangible deterioration in the quality of education and scientific research in university institutions. Many of these institutions suffer from overcrowding in the number of students, deterioration in equipment and capabilities, weakness in libraries and laboratories, and a lack of qualifications for faculty members and their assistants. In addition to the above, there is a significant increase in graduate unemployment.

This article addresses the crisis of Arab universities by reviewing its manifestations (financial, administrative and social) and its results, then suggests ways to address it, especially a set of policies aimed at improving the level of efficiency of these universities.

1 - مقدمة:

يساهم التعليم العالي بشكل جوهري في تنمية الموارد البشرية وفي تحقيق التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل، فمؤسسات التعليم العالي تتحمل مسئولية تأهيل الكوادر الوطنية التي تتولى المهام الرئيسية في الإدارة والإنتاج والعلوم والثقافة والخدمات والمرافق العامة، كما تزود المجتمع بالدراسات والبحوث والاكتشافات الضرورية للتطوير في كافة مناحي الحياة.

وفي هذا الصدد يشير أحد تقارير البنك الدولي إلى وجود علاقة ارتباط $correlation$ بين التعليم الجامعي ومستوى النمو الاقتصادي، فنسبة الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي تبلغ في المتوسط 51% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD مقارنة بنسبة 21% في الدول ذات الدخل المتوسط و6% فقط في الدول ذات الدخل المنخفض¹. ولذلك يتزايد الإنفاق العام على التعليم العالي بمعدل مرتفع. وهو يشكل اليوم نسبة هامة من الموارد الوطنية في كافة الدول العربية.

لا جدال في أن تحسين استخدام هذه الموارد يشكل هدفا قوميا ورمزا هاما، لاسيما وأن التعليم العالي مطالب قبل غيره بالتوسع في استخدام الاساليب الرشيدة عالية الكفاءة في التمويل والإنفاق. ويمكن النظر للتعليم العالي كنظام إنتاجي يستهلك موارد قومية، كالاتمادات المالية والقوى البشرية، وينتج مخرجات $outputs$ أبرزها الاشخاص المتعلمين والمتخصصين في فروع مختلفة والبحوث العلمية والإسهامات المتعددة في المؤتمرات والندوات التي تنير الرأي العام. غير أنه على عكس عمليتي الاستهلاك والإنتاج في السوق العادية، فإن تقدير القيمة الكمية $quantitative$ للمدخلات $inputs$ والمخرجات في النظام التعليمي يتسم بصعوبة بالغة بالنظر لامتزاجها باعتبارات كيفية أو نوعية $qualitative$.

ووجود أهداف كيفية للتعليم العالي يجعل من الصعوبة بمكان إعادة هيكلة ميزانية مؤسسة التعليم العالي لجعلها أكثر كفاءة، فليس من السهل وضع مفهوم عملياتي $operational$

¹ انظر:

concept لتحقيق الأهداف المؤسسية أو غير الكمية. ومثل تلك الصعوبات موجودة دائماً في إطار المؤسسات غير الساعية للربح. ولربما يكمن الحل في مثل هذه الحالة في البدء باختيار الأهداف التي يتوافر شبه إجماع بخصوصها والتي قد تكون الأكثر يسراً في التطبيق، ثم يلي ذلك السعي في مرحلة تالية إلى تنفيذ الحلول الأقرب للوضع الأمثل².

وقد اتجهت بعض الدراسات الاقتصادية لقياس كفاءة نظام التعليم العالي من خلال استخدام نماذج رياضية تحلل العائد الاقتصادي لهذا النظام والنفقات التي يستلزمها. غير أن الجدل يثور بشأن مفهوم كل من العائد والنفقة، هل العائد المقصود هو العائد الاقتصادي أم العائد الاجتماعي بمفهومه الأشمل؟ وهل هو العائد المباشر أم العائد غير المباشر؟ وهل يكتفي بحساب النفقات المباشرة أم النفقات غير المباشرة أيضاً (مثل نفقة الفرصة البديلة أو العائد الاجتماعي الذي كان يمكن أن ينجم عن استثمار الموارد العامة في قطاع آخر)؟ وهل يشمل التحليل النفقات العامة (الاعتمادات المدرجة في موازنة مؤسسات التعليم العالي) وحدها أم يشمل أيضاً النفقات الخاصة (الأعباء التي تتحملها عائلات الطلاب ونفقة الفرصة البديلة بالنسبة إليها والمتمثلة في الدخل الاحتمالي الذي فقدته بسبب انتظام الطلاب في الدراسة وهجرهم لسوق العمل.. الخ)؟

يفضل بعض الدارسين استخدام دالة الرفاهة الاجتماعية social welfare function التي تشمل مكونات مرتبطة بالأثر الاجتماعي للتعليم العالي بشقوية الاقتصادي وغير الاقتصادي. وتزيد دالة الرفاهة الاجتماعية بفضل النظام التعليمي إذا قاد نحو زيادة القيمة الحالية أو المستقبلية للدخل القومي، فتعظيم النظام التعليمي للدخل القومي يؤدي إلى تحسين الرفاهة الاجتماعية، وذلك بصرف النظر عن الآثار التوزيعية المرتبطة بذلك³.

ويفضل اقتصاديون آخرون قياس المنافع الاقتصادية للنظام التعليمي من خلال الزيادة المتحققة في الإنتاجية الحدية للفرد والناجمة عن تعليمه. ويمكن تعريف هذه الإنتاجية بأنها الأثر

² انظر:

KERSHAW (J.) & MOOD (A.) [1970]: "Resource Allocation in Higher Education", **American Economic Review**, Vol. 60, No. 2, May 1970, P. 341 - 346.

³ انظر من بين النماذج الرائدة في هذا التحليل:

TINBERGEN (J.) & CORREA (H.) [1962]: "Quantitative adaptation of Education to Accelerated growth", **kyklos**, Vol. 15, 1962.

EKAUS (R.) [1964]: "Economic Criteria for Education and Training", **Review of Economics and Statistics**, Vol. XLVI, May 1964.

الكلى على الدخل القومي المستقبلي الراجع لتعليم الفرد، آخذين في الاعتبار مساهمته المباشرة في الناتج، وكذلك الآثار الخارجية التي يمكن أن تترتب على هذا التعليم⁴.

أنفقت الدول العربية في العقود القليلة الماضية موارد طائلة على تنمية مؤسسات التعليم العالي لديها. وقد انعكس ذلك في نتائج كمية متميزة تمثلت على وجه الخصوص في تحقيق زيادة كبيرة في أعداد الجامعات والكليات والطلاب والخريجين. غير أنه بدأت تظهر في الأفق وتتأكد يوماً بعد آخر بوادر أزمة مهمة نالت معظم أنظمة التعليم العالي في المنطقة، وتتمثل على وجه الخصوص في قضيتين رئيسيتين: تمويل التعليم العالي، وتقدير مدى كفاءته وعدالته. في أغلب الدول العربية يعتمد نظام التعليم العالي على التمويل الحكومي، في الوقت الذي أخذت تتعرض فيه الميزانيات الحكومية للضغوط بسبب أزمات انخفاض أسعار الصادرات وتزايد المديونية الخارجية وعجز الموازنة العامة. ومع ذلك، فإنه قد أصبح من الصعب على الدول العربية الآن مقاومة الضغوط الرامية للتوسع في أعداد المقبولين بالجامعات والمعاهد العليا، لا سيما وأن هذه الأعداد تعد ضعيفة نسبياً، مقارنة بالوضع في الدول الغربية وفي منطقة جنوب شرق آسيا.

وقد تترتب على الوضع السابق تدهور ملموس في نوعية التعليم والبحث العلمي في المؤسسات الجامعية، فالكثير من تلك المؤسسات يعاني من زحام في أعداد الطلاب وتدهور في التجهيزات والإمكانات وضعف في المكتبات والمختبرات ونقص في تأهيل أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، ويضاف إلى ما سبق التزايد الكبير في بطالة الخريجين.

ويقدر البنك الدولي أن متوسط النفقة العامة لكل طالب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد انخفض خلال ثمانينات القرن العشرين من 3200 دولار أمريكي إلى 1900 دولار فقط بالأسعار الحقيقية، بينما انخفض هذا المتوسط في الفترة ذاتها في أفريقيا جنوب الصحراء من 6300 دولار أمريكي إلى 1500 دولاراً⁵.

⁴ انظر:

BOWLES (S.)[1967]: "The Efficient Allocation of Resources in Education", *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 81, No. 2, 1967, P. 189-219.

⁵ World Bank[1993]: Op. Cite.

وتشتمل هذه الورقة بالإضافة إلى المقدمة على أربعة مباحث أخرى : مظاهر الأزمة، ونتائجها، وطرق علاجها، والخاتمة.

2 - مظاهر الأزمة:

استقراء التطور التاريخي للجامعات العربية يظهر أنها قد مرت تقريبا بالمراحل الثلاثة الآتية:

- مرحلة الجامعة التقليدية النموذجية.
- مرحلة الاستجابة للطلب المتزايد على الكوادر المؤهلة.
- مرحلة الأزمة حيث المعاناة من نقص الموارد وتراخي الطلب على الخريجين.

وتعود أسباب تلك الأزمة إلى: الصعوبات الاقتصادية، التزايد السريع وغير المتوازن بين أعداد الطلاب المقبولين وأعضاء هيئات التدريس، النقص في أعداد الأساتذة المتميزين وذوي الخبرة، غياب التنسيق بين الجامعات وغيرها من المؤسسات، غياب النظرة المتعمقة لانعكاسات الواقع الاقتصادي والاجتماعي على السياسة الجامعية، غياب الحافز لدى الأساتذة لضعف المرتبات، وغياب الدافع للتحصيل لدى الطلاب بالنظر للتشاؤم بشأن احتمالات التوظيف في المستقبل. يضاف إلى كل ما سبق عدم وجود سياسة محددة وواعية في مجال التعليم ككل.

ويمكننا التعرف على ملامح تلك الأزمة بشكل أدق من خلال عرض بعض مظاهرها المالية والإدارية والاجتماعية:

1.2 - المظاهر المالية للأزمة:

تعتمد معظم المؤسسات الجامعية العربية على التمويل الحكومي في تغطية نفقاتها المتزايدة. وفي الآونة الأخيرة لم يعد باستطاعة هذا التمويل أن يتزايد بمعدل مماثل لارتفاع عدد الطلاب المقبولين في تلك المؤسسات. وقد أدى هذا الاعتماد على التمويل العام بشكل أساسي إلى فقدان الجامعات استقلالها المالي وقدرتها على التخصيص الأمثل لمواردها.

الجامعات في بعض الدول العربية، ومن بينها مصر، لا تتمتع باستقلال مالي يذكر عن موازنة الدولة، إذ تفقد حرية تخصيص أو إعادة تخصيص مواردها. الواقع أن الاعتمادات تأتي

من وزارة المالية مدرجة في أبواب الموازنة المختلفة ولا تملك السلطات الجامعية نقلها من بند إلى آخر إلا في أحوال قليلة وبصعوبة بالغة. أما نقل هذه الاعتمادات من باب إلى آخر، فإنه يتطلب موافقة برلمانية مسبقة، ما لم يكن وزير المالية مفوضاً في ذلك.

ويرتبط بما سلف ملاحظة أن معظم ميزانية الجامعات تذهب إلى بند الأجور والمرتبات، فعلى سبيل المثال تتجاوز الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض 86 % من إجمالي النفقات الجارية لجامعة المنصورة في العام المالي 1997/96، وتخصص النسبة المتواضعة الباقية لنفقات التشغيل والصيانة.

الجامعات المصرية وإن تمتعت باستقلال إداري تحسدها عليه جامعات أخرى عديدة، حتى في دول متقدمة كفرنسا، فإنها تفتقد الحد الأدنى من الاستقلال المالي، ولا تتمتع بأي دور يذكر في تخصيص مواردها والتحكم في ميزانيتها. وعلى عكس الوضع في مصر نجد أن الجامعات العامة في فرنسا تدير الميزانيات الخاصة بها، فيما عدا بنود رواتب العاملين التي تحدها موازنة الدولة، فالجامعات الفرنسية تختص وحدها بتخصيص النفقات التي تغطي بنود النشاط التعليمي والبحثي والأنشطة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. وهناك بعض الجامعات العربية العامة التي تتمتع بحرية مشابهة، مثل الجامعات التونسية على سبيل المثال.

جدير بالملاحظة أن أرقام اعتمادات التعليم العالي المدرجة في الموازنة العامة للدولة ليست ذات دلالة قطعية في بيان حجم النفقات العامة الفعلية في مجال التعليم العالي لسببين يمكن أن نتبينهما من مطالعة الوضع في مصر:

أولاً- تنقسم ميزانيات الجامعات في مصر إلى قسمين رئيسيين، هما التعليم والمستشفيات الجامعية. وتشكل الاعتمادات المدرجة لهذا القسم الأخير نسبة هامة للغاية من إجمالي ميزانية جامعة المنصورة (55 % و 56 % في عامي 1994/93 و 1995/94). وهو إنفاق يتجه في معظمه لغرض العلاج وخدمة المرضى، ومن ثم لا يعتبر إنفاقاً تعليمياً بالمعنى الضيق (إذ تدخل نفقات المعامل والأبحاث وقاعات الدرس ومرتبات أعضاء هيئة التدريس ومساعدتهم ضمن قسم التعليم وحده)، ولذا يُفضل من ناحية التقسيم الوظيفي للميزانية إدراج نفقات قسم المستشفيات ضمن الإنفاق العام على الصحة واستنزائه من الإنفاق العام على التعليم.

ثانيًا - لا تشير بيانات التوزيع الوظيفي للتعليم العالي في الميزانية سوى للاعتمادات المدرجة للجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي، ومن ثم تخرج عنها مؤسسات تعليمية أخرى تستوعب - في الدول العربية ومن بينها مصر - أعدادًا كبيرة من الطلاب، وتتفق عليها الدولة من ميزانيتها بسخاء كالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية والمعاهد والمراكز التابعة لوزارات الصناعة والزراعة والصحة والمواصلات وغيرها.

ولذلك يجب أن نكون حذرين في استخدام الأرقام الإجمالية للإنفاق العام على التعليم، سواء عند تقدير معدل نموه أو تحليل آثاره الاقتصادية والاجتماعية.

ومما تجدر ملاحظته أيضًا هو أن نظم التعليم الجامعي في العديد من الدول العربية تخصص نسبة هامة من ميزانياتها لنفقات غير تعليمية بالمعنى الضيق، مثل الإعانات الاجتماعية وإعانات الأنشطة الطلابية ودعم الكتاب الجامعي ودعم التغذية والإسكان الجامعي. وتزيد تلك النسبة عن 20 % من إجمالي النفقات في المنطقة العربية، على حين أنها لا تتعدى 14 % في دول الـ OECD و 6 % فقط في آسيا⁶.

ولذلك، فإن الاعتمادات العامة المخصصة لتمويل النفقات التعليمية بالمعنى الضيق في الجامعات العربية العامة تبدو ضعيفة وغير قادرة على الاحتفاظ لهذه الجامعات بالكفاءة النوعية المطلوبة. وتبدو خطورة هذه المسألة في ظل مواجهة الجامعة العامة في المجتمعات المعاصرة لتحديات ومنافسات عديدة أبرزها ما يلي:

- منافسة على الموارد العامة: في فترات التغيير الاجتماعي والتكيف الاقتصادي تتنافس حاجات اجتماعية مختلفة (الصحة، البيئة، البنية الأساسية، التأهيل المهني، التأمين والضمان الاجتماعي، العدالة، الأمن، الدفاع) على الموارد العامة المتاحة، ولا يشكل التعليم سوى واحدًا من هذه الحاجات.

- منافسة بين شتى أنواع المؤسسات الجامعية الخاصة والعامة، الوطنية والأجنبية: دول عديدة في العالم العربي ومنها الأردن (12 مؤسسة جامعية خاصة تضم ربع طلاب التعليم العالي)

⁶ World Bank[1993]: Op. Cite.

ومصر (خمس جامعات خاصة والعديد من المعاهد العليا الخاصة) ومن قبلهما لبنان، بدأت تشهد ازدهار المدارس والجامعات الخاصة المحلية والأجنبية. وتركز تلك الجامعات والمعاهد على التأهيل في ميادين التطبيق المتخصصة مثل كليات الإدارة والمعلومات والهندسة المتخصصة. وكلما ازداد الطلب الخارجي على تخصصات محددة، كلما زادت منافسة هذه النوعية من الكليات مع الجامعة العامة، رغم أن "المكون الثقافي" فيها أدنى من الجامعة، إلا أن الشركات والمشروعات الخاصة تهتم أكثر بالتخصص والقدرة على التطبيق العملي، وهو تحدى يواجه الجامعات العامة في الفترة المقبلة.

- منافسة ناجمة عن التطور السريع والمتلاحق في تقنيات توزيع المعلومات عن بعد، بواسطة الوسائط السمعية البصرية *audiovisuelle* والوسائط المتعددة *multimédia* وشبكات المعلومات الدولية، خاصة الانترنت *Internet*. هناك في الواقع سوق واسعة كبيرة تتجاوب مع وتشجع زيادة أهمية الحاجات الاجتماعية للتعلم والتأهل عن بعد في المنازل وأماكن العمل، ولا يمكن لجامعات المستقبل أن تظل بعيدة عن هذه السوق، ليس فقط كمستهلكة ولكن أيضاً كمنتجة.

- منافسة ناجمة عن سهولة انتقال الأشخاص بين الحدود، إذ يمكن للطلاب وكذلك للأساتذة تغيير المؤسسة الجامعية التي ينتمون إليها والبحث عن فرصة أفضل، سواء للتعليم والتأهيل أو للتدريس. ولذلك فإن الجامعات مطالبة مثلها في ذلك مثل المشروعات أن تصمم وتطبق استراتيجيات فعالة للموارد البشرية لجذب الأساتذة ومعاونيهم الأكثر تأهيلاً وكفاءة والحفاظ عليهم وتشجيعهم وإبراز قيمة مساهماتهم العلمية⁷.

يؤكد ذلك أن إحدى الدراسات الحديثة أظهرت أن رسوم الطلاب الأجانب في جامعات المملكة المتحدة تتعدى 700 مليون جنيه إسترليني في عام 1993/92. وقد أدى ذلك إلى رفع الناتج المحلى الإجمالي البريطاني بما يزيد عن بليون جنيه إسترليني⁸. ولا شك في أن نسبة هامة من هؤلاء الطلاب الأجانب ينتمون إلى الوطن العربي. وقد سافروا بحثاً عن تعليم أكثر كفاءة في ظل تدهور النوعية في الجامعات العربية التقليدية، ما يعكس مدى الخسارة المالية والأدبية التي تعاني منها الجامعة العربية في ظل مأزقها المالي الحالي. لذلك يجب أن يعي المسئولون العرب

⁷ انظر:

TABATONI (P.) [1989]: "Finance, stratégie, performance dans l'université", *Revue Française de Finances Publiques*, Vol. 27, 1989, P. 277 - 289.

⁸ انظر:

DOLTON (P.) , GREENWAY (D.) & VIGNOLES (A.) [1997]: "Whither Higher Education - An Economic Perspectives for the Dearing Committee of Inquiry", *The Economic Journal*, No. 442, May 1997, P. 710 - 726.

أن المؤسسة الجامعية رفيعة المستوى تعد نوعًا من الصادرات الهامة التي تخضع للمنافسة الدولية المتزايدة في الآونة الأخيرة.

2.2 - المظاهر الإدارية للأزمة:

أدت الضغوط التي تتعرض لها ميزانيات الجامعات في الوطن العربي بسبب اعتمادها الكلي على ميزانية الدولة إلى مجموعة من السلبيات أبرزها ما يلي:

- تدهور البنية الجامعية الأساسية المتمثلة في قاعات الدراسة والتجهيزات والمختبرات والمكتبات، فضلاً عما تسببه الأعداد الكثيفة المقبولة من خلل في إمكانات النشاط الطلابي الجامعي ورعايته وتشجيعه. ومن الملاحظ أن الانخفاض الشديد في النفقات الجارية للتعليم العالي أدى إلى انعكاسات سلبية في مجالات هامة منها على سبيل المثال: فقر المكتبات الجامعية الذي يظهر في انخفاض الاشتراكات في الدوريات العلمية وفي عدد الكتب المشتراة، وعجز الأماكن المتاحة لاستيعاب الطلاب الذي يقاس بعدد السنتيمترات المربعة لكل طالب، والعجز الكمي والكيفي في عدد الأساتذة ومعاونيهم، مع صعوبة تعيين أعضاء هيئة تدريس جدد، وأخيراً نقص أعداد الموظفين، وخاصة وأن الطلاب بحاجة إليهم لاستقبالهم وتوجيههم وإنجاز حاجاتهم الإدارية في أقرب وقت.

- تدهور أوضاع هيئات التدريس، إذ انخفضت رواتبهم الحقيقية، وهو وضع أدى إلى اتجاه الأساتذة الأفضل تأهيلاً للبحث عن فرص عمل خارج جامعاتهم الأصلية، سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو إلى خارج البلاد. كذلك شاع الاتجاه بين الأساتذة لتكريس وقت أكبر لممارسة أنشطة غير جامعية (العيادات، المكاتب، الاستشارات) لتعويض النقص في الدخل الحقيقي.

- الحد من قدرة السلطات الجامعية المختصة على اتخاذ سياسات تستهدف رفع الكفاءة وتحسين الأداء، فالأسلوب المتبع حالياً في تخصيص اعتمادات التعليم العالي على المؤسسات المختلفة يتسم بالروتينية الشديدة التي تتم عن محاولة تحقيق المساواة بينها بدلاً من محاولة تقدير مدى كفاءة كل منها، فلا توجد حالياً معايير حقيقية لتقييم أداء المؤسسات الجامعية لتمييز المجيد منها مالياً، ولخفض اعتمادات الأقل جودة وكفاءة. ولا جدال في أن إدخال مثل هذه المعايير مرتبط إلى

حد كبير بتشجيع مبدأ التمويل الذاتي ما سيشكل حافزاً لتحسين أداء المؤسسات، ومن ثم لتحقيق استخدام أكثر كفاءة لموارد المجتمع.

- زيادة العوائق البيروقراطية التي تقيد حركة الجامعة وتعوق تحسين مستوى كفاءتها في كل من مجالي التعليم والبحث. الواقع أن اعتماد الجامعات العامة في الوطن العربي شبه التام على التمويل الحكومي حولها تدريجياً إلى ما يشبه الإدارات الحكومية، وأفقدتها الجرأة والمبادرة والابتكار. وهي صفات لصيقة بالروح الجامعية، فمن السمات السائدة في سلوك هذه الجامعات في الوقت الحاضر قدر واضح من الاستكانة والتأقلم مع الواقع والاطمئنان إلى المستقبل دون انشغال جدي بالمتغيرات التي أصابت الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية خارج الحرم الجامعي. ولذلك فإن زيادة الاعتماد على التمويل الذاتي إلى جانب التمويل الحكومي سيرغم السلطات الجامعية على أن تأخذ بعين الاعتبار بشكل متزايد أهمية هذه المتغيرات وتحاول التكيف معها. ويرتبط بذلك ضرورة تأكيد أن زيادة كفاءة الجامعة تتطلب خضوعها باستمرار للتقييم *évaluation*.

والعلاقة بين التقييم وأسلوب التمويل تقتضي منا التمييز بين ثلاثة أنواع من تقييم الأداء⁹.
(أ) **التقييم بواسطة السوق:** والمقصود به قيام مستخدمي الخدمات الجامعية بهذا التقييم. وكلما كانت هذه الخدمات متنوعة كلما زادت فرص تقدير المستخدمين لهذه الخدمات. ويتم ذلك عادة من خلال مناسبات مثل: تحرير عقود أبحاث أو تدريب لجهات خارجية، انتقال الطلاب أو الأساتذة، المقالات الصحفية لأساتذة من الجامعة أو عن النشاط الجامعي، قبول الطلاب، المؤتمرات والندوات وأعمال خدمة البيئة، تقييم مستوى الخريجين بواسطة المشروعات أو جهات أخرى.

ويقوم الطلاب في بعض الدول بتقييم الأساتذة من حيث قدرتهم على عرض وإيصال المعلومات من خلال صيغ تعد بواسطة الجامعة ذاتها، وهو أسلوب معتاد في الولايات المتحدة ويلعب دوراً هاماً في تطويع المواد الدراسية وتقريبها لمستوى الدارسين. غير أن مثل هذا النظام لم يجد تطبيقاً حتى الآن في الكثير من الدول الأوروبية والعربية. ولا بد من

⁹ انظر:

ملاحظة أن تحول الجامعة للاعتماد في تمويلها على علاقاتها بالقطاع الخاص بدلا من الحكومة يقتضي منها أن تقنع المستخدمين والمستهلكين بأهمية وجودة المنافع التي تقدمها، فإذا فشلت في تسويق نفسها، فإنها ستزداد مع الأيام ضعفاً¹⁰.

ب) التقييم المؤسسي: ويتم عادة بواسطة كيان مركزي للتقييم مثل اللجنة الوطنية للتقييم في فرنسا *Comité National d'Evaluation* والتفتيش العام في هولندا *Inspection Générale* ومجلس التمويل الجامعي في بريطانيا *The University Funding Council*. وتستخدم معظم هذه الكيانات معايير لتقييم الأداء تتيح لها مقارنة السلوكيات الجامعية المختلفة. ومن هذه المقارنات يتم استخلاص النتائج العامة حول كفاءة المؤسسة. ولهذه النتائج آثار هامة على تمويل الدولة لهذه المؤسسة. اللجنة الوطنية للتقييم في فرنسا مستقلة بشكل مطلق عن وزارة التعليم وتمارس تقييماً يضع أسسه المتخصصون في الفروع العلمية المختلفة وفي الإدارة. وتهتم اللجنة بحصر مظاهر التطور والتجديد أو النقص والجمود وبيان نصيب كل جامعة من مظاهر القوة والضعف، وبخاصة مدى حساسية الجامعات للاتجاهات الحديثة والمركزية في التخصصات المختلفة.

ج) التقييم الذاتي للجامعة: بدأ هذا الاتجاه في الولايات المتحدة، ثم أخذ ينتشر تدريجياً في أوروبا. وهو يقوم على مشاركة فعالة بين أعضاء الجامعة وخبراء من الخارج. ويسبق عادة التقييم المؤسسي، كما يساهم في الإعداد له. والغرض منه إجراء نوع من النقد الذاتي تحت إشراف قيادة الجامعة ينصرف إلى النظر في مدى تحقيق الأهداف المرجوة، ومدى مناسبة معايير الكفاءة المستخدمة، ومدى ملاءمة الهياكل والنظم المتبعة. وبصورة عامة ماذا يمكن إحداثه من تطورات وتغييرات لزيادة كفاءة الجامعة وتطوير أدائها والتغلب على العقبات التي تحول دون ذلك. ويتطلب كل ذلك أن تقوم كل جامعة بتحديد أهدافها والتنسيق بينها، وتطوير انسياب المعلومات داخلها، وإعادة تخصيص الموارد المتاحة في ضوء تلك الأهداف. الواقع أن وضع استراتيجية للجامعة والسهر على تحقيقها يشكل الفرض الأساسي لهذا النوع من التقييم.

3.2 - المظاهر الاجتماعية للأزمة:

¹⁰ انظر المرجع السابق.

اعتماد التعليم الجامعي على موازنة الدولة في تمويله يؤدي إلى نتائج سلبية من الناحية الاجتماعية، إذ إنه يفيد أساسًا أبناء الطبقات الغنية والمتوسطة، بينما يحرم منه معظم أبناء الطبقات المحدودة الدخل. يؤكد ذلك ما تشير إليه بيانات عقد الثمانينات من أن الدول النامية بصورة عامة توجه معظم اعتمادات التعليم نحو التعليم العالي، رغم الضآلة النسبية لحجم المستفيدين منه. التعليم الابتدائي الذي ينتظم فيه 71 % من الشريحة العمرية لهذا السن يحصل على 22 % فقط من جملة اعتمادات التعليم، بينما يحصل التعليم العالي على 39 % من إجمالي الاعتمادات، مع أنه لا يفيد سوى 6 % فقط من السكان في تلك السن. وإذا نظرنا للمنطقة العربية وجدنا أن 64 % من السكان في سن التعليم الابتدائي يحصلون على 19 % من موارد التعليم، بينما يحصل 6 % فقط في سن التعليم العالي الذين ينتظمون في الدراسة الجامعية على 45 % من إجمالي ما تخصصه الدولة من اعتمادات للتعليم¹¹.

ومن المعروف أن علماء الاقتصاد والمالية العامة يجمعون على أن تمويل التعليم العالي بواسطة ميزانية الدولة يكون راجعياً *regressive* من حيث أثره على عدالة توزيع الدخل¹². الواقع أنه يفيد أساسًا العائلات المنتمية للطبقات الغنية والمتوسطة، بينما يقع عبؤه على المكلفين بالضريبة، ومن بينهم العائلات الفقيرة، خاصة في بلادنا حيث تشكل الضرائب غير المباشرة معظم الحصيلة الضريبية¹³.

ورغم أنه لا جدال في أن التوسع في قبول الطلاب في مؤسسات التعليم العالي العربية قد أدى إلى وصول فئات كانت تقليدياً محرومة من التعليم العالي إلى الالتحاق به، خاصة أبناء وبنات الشرائح الأدنى دخلًا وسكان الريف والمناطق الجغرافية المعزولة، فإن التعليم العالي يظل مع ذلك إلى حد كبير نخبويًا *elitist* يفيد الأغنياء والحضرين بشكل أكبر نسبيًا من الفقراء

¹¹ انظر:

JIMENEZ (E.)(1986): "The Public Subsidization of Education and Health in Developing Countries: A Review of Equity and Efficiency", **The World Bank Research Observer**, Vol. 1, January 1986, P. 111 - 129.

¹² انظر:

ADAMS (W.)(1977): "Financing Public Higher Education", **American Economic Review**, Vol. 67, No. 1, Feb. 1977, P. 86 - 95.

¹³ راجع:

MOUSSA (A.G.E.)(1984): **L'Etat et l'inégalité sociale dans le Tiers monde**, Thèse pour le Doctorat d'Etat, Université de Clermont 1, Février 1984, notamment P. 377 - 397 .

والريفيين. على سبيل المثال يشكل المهنيون في البلاد العربية نحو 10 % من السكان على حين تبلغ نسبة أبنائهم نحو 47 % من إجمالي الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي¹⁴.

ولا بد هنا من التذكير بأن توفير الدولة للموارد التعليمية للجامعات لا يكفي وحده للنهوض بالتعليم العالي، إذ إن العبء الكبير الذي تتحمله الدولة في هذا المجال قد يدفعها للتغاضي عن أهمية الأخذ بعين الاعتبار الحاجات المالية للطلاب الفقراء، والنظر بتمعن للظروف التي تسود حياتهم الجامعية. الطالب ليس فقط مستهلكاً للمعرفة، لكنه أيضاً إنسان يحتاج حتى يتابع دراسته بنجاح لمجموعة من الحاجات المشروعة، كالمسكن والمأكل والملبس والانتقال. هو يحتاج دائماً لتوفر الوسائل التي تمكنه من متابعة دراسته وتعميق وإنضاج شخصيته. وفي ظل مبدأ المجانية للجميع أغنياء وفقراء، فإن معظم الدول العربية تكون غير قادرة على الاهتمام بتقديم إعانات كافية ليتيسر تعليم الطلاب الفقراء.

ورغم عدم وجود دراسة تتيح التعرف على أهمية النفقات الخاصة التي يتحملها الطالب في التعليم الجامعي في معظم البلاد العربية، فإننا يمكن أن نسترشد في هذا الخصوص بإحدى الدراسات التي تمت في فرنسا وأظهرت أن رسوم الدراسة لا تشكل سوى 12 % من إجمالي النفقات التي يتحملها الطالب أو عائلته، بينما يتوزع الباقي على النحو الآتي: 11 % للنفقات الاجتماعية والثقافية، 15 % لنفقات الرحلات والاجازات، 38 % نفقات مرتبطة بالدراسة (كتب وخلافه)، 24 % نفقات أخرى تشمل أساساً الملابس والمواصلات والعلاج¹⁵.

وفي ضوء ذلك يمكن القول إجمالاً بأنه من الأسباب الرئيسية لأزمة تمويل التعليم العالي الحالية في الوطن العربي إنكار قاعدة وجوب مشاركة المستفيد في تحمل نفقات الفائدة التي تعود عليه، طالما سمح وضعه المالي بذلك. تقرير هذه القاعدة مهم لدعم القاعدة التمويلية للتعليم العالي العام. ومن مقتضاها قبل كل شيء زيادة نصيب الطلاب أنفسهم في المشاركة في تمويل تعليمهم، فالطالب المنتمي لعائلة ذات دخل مرتفع والذي يأمل في تحقيق عائد مستقبلي من وراء

¹⁴ انظر:

World Bank[1993]: Op. Cite.

¹⁵ انظر:

SPITHAKIS (O.)(1989): "Financement des études supérieures et revenus des étudiants", *Revue Française de Finances Publiques*, Vol. 27, 1989. P. 155 - 159.

تعليمه يجب أن يساهم في دفع نفقات هذا التعليم. ويتحقق ذلك عن طريق زيادة الرسوم الدراسية واستبعاد الدعم الموجه لغير أصحاب الحالات الاجتماعية الحرجة. كذلك يتعين تقليل صور الدعم الأخرى الموجهة لأغراض غير تعليمية مثل الإسكان والتغذية. ولعله من الأفضل أن يترك لكل مؤسسة تعليمية أن تحدد بنفسها الرسوم التي تفرضها على الملتحقين بها. وتظهر البيانات بالفعل أن بعض الدول العربية قد أخذت تتجه نحو تقرير مشاركة أكبر للطلاب في نفقات تعليمهم. وإذا كانت نسبة الرسوم لإجمالي النفقات الجارية للجامعات لا تتعدى 4 % في مصر (قبل إدخال نظام الانتساب الموجه)، فإنها تصل إلى 40 % في الأردن¹⁶.

3 - نتائج الأزمة:

لا جدال في أن أبرز المخاطر المترتبة على تقادم مشكلة تمويل التعليم العالي في الوطن العربي هي عجز المؤسسات الجامعية المتزايد عن استيعاب الزيادة الكبيرة المتوقعة في الطلب على هذا النوع من التعليم. الواقع أن البلاد العربية من أكثر بلاد العالم ارتفاعاً في معدل النسل، فعلى سبيل المثال يصل معدل الزيادة الطبيعية السنوية في السكان في غزة إلى 4.6 %، وفي ليبيا إلى 3.6 %، وفي اليمن إلى 3.5 %، وفي الجزائر إلى 2.4 %، وفي مصر إلى 2.1 %، على حين أن المعدل المتوسط العالمي هو 1.5 %. (تحقق بعض دول أوروبا معدلاً سالباً كألمانيا (- 0.1 %) وروسيا (- 0.5 %)). ويرتبط ذلك بمعدل الخصوبة الذي يرتفع إلى 7.4 % في غزة و 7.2 % في اليمن و 7.0 % في الصومال و 5.7 % في العراق و 4.7 % في سوريا و 3.6 % في مصر، على حين أن المعدل العالمي المتوسط هو 3.0 % فقط.

ولذلك، فإن نسبة السكان التي تقع في الشرائح الشابة التي تحتاج إلى التعليم ترتفع في الدول العربية مقارنة بغيرها من دول العالم (على سبيل المثال 47.6 % في ليبيا، 47.4 % في غزة، 43.4 % في اليمن، 41.9 % في سوريا، 39.8 % في العراق، 35.4 % في مصر، 31.6 % في المغرب، على حين لا يتجاوز المؤشر العالمي 25.0 % فقط)¹⁷. وتؤكد جميع هذه المؤشرات عمق مشكلة الاستيعاب التي يتعين أن يواجهها التعليم العالي في الوطن العربي.

¹⁶ راجع:

World Bank[1993]: Op. Cite.

¹⁷ انظر:

BOUCHER (M.)[1997]: "Statistiques comparées sur la population des Etats", **Problèmes Economiques**, No. 2535, Sept. 1997, P. 29 - 32.

كذلك لا يمكن إغفال انعكاسات أزمة تمويل التعليم العالي في العالم العربي على مشكلة بطالة الخريجين، فهذه الأزمة وإن لم تكن السبب الرئيسي لمشكلة بطالة الخريجين، فإنها تشكل على الأقل أحد الأسباب. الواقع أن ضعف تأهيل خريج التعليم العالي يقلل من فرصته في الحصول على فرصة العمل المناسبة. ويؤكد ذلك ما تظهره الاحصائيات الدولية من تقادم معدل البطالة بين الخريجين، وارتفاع نسبتها بينهم مقارنة بغير الجامعيين. وفقاً لما أظهره تقرير للبنك الدولي¹⁸ ارتفع معدل البطالة بين خريجي الجامعات في مصر من 9.6 % في عام 1976 إلى 16 % في عام 1986. وفي الأردن بلغ هذا المعدل 16.5 % في عام 1991، وفي المغرب ارتفع هذا المعدل من 3.5 % في عام 1985 إلى 7.2 % في عام 1989. ولا شك في أن هذه المعدلات قد ارتفعت خلال تسعينات القرن العشرين بسبب التزايد المستمر في أعداد الخريجين، وتخلي أغلب الحكومات عن الالتزام بتشغيل الخريجين في القطاع الحكومي، والاتجاه نحو خصخصة القطاع العام، فضلاً عن ضغوط الميزانية والركود الاقتصادي الذي تعانيه العديد من الدول العربية.

وما يثير الاهتمام هنا هو تفهم أسباب استمرار الاعتماد على الموارد العامة في تمويل نظام التعليم العالي رغم تقادم مشكلة البطالة، فهل يقوم المخطط أو المسئول في بلادنا بحساب واع للنفقات والمنافع المترتبة على السياسة التعليمية؟ ويقرر في ضوء الموازنة بينها أفضلية الاستمرار في تخصيص الموارد العامة للتعليم العالي على الرغم من التزايد المستمر في بطالة الخريجين؟ أم أن هذا المخطط يخضع لضغوط الرأي العام وأولياء الأمور والطلاب أنفسهم بحيث لا يوجد أمام ذلك المسئول من بديل سوى الاستمرار في التوسع في دعم النظام التعليمي بوضعه التقليدي بخاصة مع الزيادة السكانية المستمرة؟ أم أن هذا المخطط ليس لديه القدرة أو الوقت أو الإمكانية - تحت ضغط الانشغال بإدارة المسائل اليومية والاحتياجات الجماهيرية الملحة وبسبب القصور الذاتي المعتاد لدى البيروقراطية في الجهاز الحكومي - لإعادة تقييم النظم والسياسات التعليمية القائمة بشكل واع واتخاذ سياسات مغايرة للأوضاع المستقرة القائمة؟!

إذا طبقنا على قضية التعليم العالي المعايير الاقتصادية البحتة، فإنه يمكن القول بأن العائد الاجتماعي الحدى من وراء الاستثمار في التعليم الجامعي يصبح منخفضاً أو سالباً عندما يوجد

¹⁸ انظر:

في المجتمع فائض من الخريجين العاطلين الذين لا يجدون فرصة عملهم الأولى. وفي هذه الحالة، فإن السياسة الاقتصادية المثلى وفقاً للنظرية الاقتصادية النيو كلاسيكية هي خفض الإنفاق على التعليم العالي ما يوفر موارد هامة يمكن إعادة تخصيصها لإنتاج سلع ومنافع أخرى، كما يمكن تخصيص هذه الموارد لسد أو تقليل العجز في الموازنة أو لخفض العبء الضريبي الواقع على الممولين.

غير أن مثل هذه السياسة تتغافل عن الآثار السلبية التي يمكن أن تصيب في تلك الحالة المستوى الثقافي والعلمي العام للأمة وفرص نهضتها المستقبلية. وهنا قد يقترح البعض إحلال التمويل الخاص محل التمويل العام، بحيث يتم خفض الطلب الزائد على التعليم من خلال رفع الرسوم الدراسية. غير أن هذا الحل إذا أخذ على إطلاقه سيصيب بالضرر العدالة الاجتماعية، ويحرم أبناء الطبقات الفقيرة من تحقيق طموحاتهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية من خلال التعليم. ولذلك يتعين البحث عن حل أكثر شمولاً وأكثر عدالة يكفل استمرار تدعيم التعليم الجامعي وتحسين نوعيته دون حرمان الطلاب الفقراء من الالتحاق به. ونحن نعتقد أن هذا الحل، كما سنرى، يتمثل في تحميل الطلاب الأغنياء نفقة تعليمهم كلياً أو جزئياً، لا سيما وأن فرصتهم أكبر من غيرهم في الحصول على فرص العمل.

ونحن لا نشك في أن عدم مواجهة الأزمة سيؤدي إن عاجلاً أو آجلاً إلى انهيار أو إضعاف مؤسسات التعليم العالي العامة، ما سيفتح المجال واسعاً أمام المؤسسات الخاصة. وسيتحول التعليم العالي إلى مجال خصب للاستثمار الخاص. وربما نقرب مما أصبح عليه الحال في الولايات المتحدة الأمريكية من اتجاه التعليم لأن يكون أحد قطاعات "البيزنس"، تديره وتشرف عليه الشركات متعددة الجنسية. الواقع أن رجال الأعمال الأمريكيين يرون أنهم قادرون على إدارة النظام التعليمي على نحو أكثر كفاءة من الدوائر الأكاديمية، وأن القرن القادم سيشهد سيطرتهم على قطاع التعليم¹⁹.

الهروب من مواجهة أزمة التمويل لا يقود فقط إلى الإقرار بحق الجامعات الخاصة في الوجود، لكنه يؤدي أيضاً إلى السماح بوجود العشرات من معاهد التعليم العالي الخاصة التابعة

¹⁹ انظر: إدوارد ميلر (1998): "نظام التعليم الأمريكي يواجه مأزق القرن الحادي والعشرين"، الأهرام، 28 يناير 1998، ص 21.

إسمياً فقط للإشراف الشكلي من وزارات التعليم العالي. وهذه ظاهرة لا تحظى باهتمام الرأي العام، كما حدث بالنسبة للجامعات الخاصة، رغم أن خريجي هذه الأخيرة لن يتعدوا بضع مئات على حين يصل عدد الخريجين من المعاهد العليا الخاصة في مصر وحدها إلى بضع عشرات من الألوف سنوياً. وفي الغالبية العظمى من هذه المعاهد لا يتوافر الحد الأدنى من التجهيزات المادية أو التعليمية أو أعضاء هيئة التدريس المؤهلين لإعداد الطلاب المنتظمين في هذه المعاهد رغم الرسوم التي يحملون بها.

4 - طرق علاج الأزمة:

مواجهة أزمة تمويل التعليم الجامعي العام تقتضي اتخاذ الحكومات العربية ومؤسساتها الجامعية مجموعة من السياسات الرامية إلى زيادة وتنوع الموارد من جانب وإلى تحسين مستوى الكفاءة من جانب ثان، وإلى العمل على تدارك الآثار السلبية على العدالة الاجتماعية المترتبة على راجعية التمويل العام للتعليم العالي من جانب ثالث.

1.4 - السياسات الرامية إلى زيادة وتنوع موارد المؤسسات الجامعية:

السياسات التي يمكن اقتراحها في هذا المجال عديدة ومتنوعة يمكن للمسؤولين عن التعليم الجامعي في الوطن العربي المزج بينها أو النظر إليها كبدايل. وهي تشمل على وجه الخصوص زيادة الرسوم الدراسية، تنمية عائد الخدمات الجامعية، إدخال وتعزيز برامج التأهيل المستمر والتعليم عن بعد والتعليم المفتوح، تطوير نظم عقود الأبحاث، التوسع في اللجوء للوحدات المحلية للحصول على دعم منها، تحفيز المساهمات التطوعية للأفراد والقطاع الخاص، وأخيراً تشجيع التعليم الجامعي الخاص.

1.1.4 - الرسوم الدراسية:

تلعب الرسوم الدراسية في بعض دول العالم دوراً هاماً في تمويل مؤسسات التعليم الجامعي. في اليابان على سبيل المثال لا يشكل الدعم الذي تقدمه الدولة للتعليم العالي في اليابان سوى نسبة ضئيلة من موارد الجامعات لا تتجاوز نحو 12 % فقط، بينما تشكل المساهمات المختلفة التي يدفعها الطلاب نحو 53 % من الميزانية الجارية الإجمالية للجامعات في أوائل التسعينات²⁰.

²⁰ انظر:

وفي الولايات المتحدة الأمريكية تساهم رسوم التسجيل بنحو 13.7 % من إجمالي الموارد للجامعات العامة و 37.1 % من إجمالي موارد الجامعات الخاصة²¹. وبالنسبة لأهمية الرسوم الدراسية في فرنسا، فإنها تتفاوت بين جامعة وأخرى، إذ تشكل على سبيل المثال 8.2 % من الميزانية الجارية لجامعة باريس 6 Paris VI (علوم وطب)، 16.1 % في جامعة رن 2 Rennes II (آداب وعلوم انسانية) و10.1 % في جامعة ستراسبورج 3 Strasbourg III (قانون). وفي المقابل فإن هذه الرسوم تشكل 88 % من الميزانية الجارية للمدرسة العليا للتجارة في ليون Ecole Supérieure de Commerce de Lyon.²²

وفي المقابل، فإن مساهمة الرسوم الدراسية في تمويل الجامعات العربية إما غير موجودة (دول الخليج على سبيل المثال) وإما هامشية (مصر على سبيل المثال) وإما متواضعة (بقية الدول العربية). ولذلك فإن رفع مستوى الرسوم الجامعية يبدو وسيلة جذابة للخروج من أزمة تمويل التعليم العالي في الوطن العربي. ويمكن تحقيق ذلك بأساليب متعددة منها على سبيل المثال:

(أ) زيادة الرسوم الدراسية، مع منح أولياء الأمور إعفاءً ضريبياً بنسبة معينة (أو مبلغاً محدداً) عن كل تلميذ أو طالب من مراحل التعليم. ويمكن جعل هذا الإعفاء تصاعدياً وفقاً للمستوى التعليمي، ووفقاً لمقدار تفوق الطالب. غير أنه في هذه الحالة لن يستفيد أولياء الأمور محدودي الدخل، لأنهم لا يدفعون في الأصل ضريبة مباشرة. وهنا يمكن التفكير في نظام يمزج بين الإعفاء من الضريبة وتقديم ضريبة سلبية negative tax (أي إعانة عامة) لذوي الدخل المحدود لتشجيعهم على تعليم أبنائهم في الجامعات.

(ب) في ظل عدم احترام مبدأ عمومية الميزانية في بعض الدول العربية والاتجاه نحو تخصيص جانب هام من الإيرادات العامة، بخاصة الرسوم لنفقات جهات معينة (الرسوم القضائية، طابع الشرطة وطابع النقابات في مصر على سبيل المثال)، فلماذا

SABOURET (J.)[1989]: "Savoir et affaires au Japon: L'industrie de l'enseignement supérieur privé", **Revue Française de Finances Publiques**, Vol. 27, 1989, P. 113 - 122.

²¹ انظر:

LASSALE (J. - P.)[1989]: "Le Financement de l'Enseignement supérieur aux Etats Unis", **Revue Française de Finances Publiques**, Vol. 27, 1989, P. 99 - 112.

²² انظر:

DARVOGNE (C.)[1989]: "Ressources et affectation des ressources au sein des établissements d'enseignement supérieur", **Revue Française de Finances Publiques**, No. 27, 1989, P. 197 - 210.

لا يتجه التفكير إلى السماح بإصدار طابع للتعليم وطابع للجامعة، كوسيلة من وسائل تمويل الميزانيات الجامعية. ويمكن أن يكون هذا الطابع عامًا على مستوى التعليم العام ككل، إلا أنه من الأفضل أن يكون طابعًا خاصًا بكل مؤسسة جامعية. وهذا الطابع يصدر بناء على قانون يحدد كيفية تخصيص حصيلته على الاستخدامات المختلفة، ويضع الضوابط والضمانات التي تكفل حسن استخدام هذه الحصيلة وتحول دون التلاعب فيها. ولمواجهة الآثار الاجتماعية السلبية لمثل هذا الرسم الذي لا يميز بين الطلاب وفقًا لأوضاعهم الاجتماعية، فإنه يمكن تخصيص 20 % أو 25 % من حصيلته لمنح إعانات نقدية للطلاب الفقراء. وجدير بالذكر أنه يفرض في فرنسا رسوم تدريب tax d'apprentissage تدفعها المشروعات المستفيدة من تأهيل الخريجين.

(ج) يتعين التفكير في تحميل الطلاب الراسبين نفقة تعليمهم أو جانبًا منها في سنوات الإعادة، كأداة لزيادة الكفاءة في استخدام الموارد العامة، وفي أداء الطلاب، ولتنويع وتعزيز الموارد الذاتية للمؤسسات الجامعية. وتجدر الإشارة إلى أنه في مصر بدأت الجامعات منذ سنوات في تطبيق نظام الانتساب الموجه الذي يدفع فيه الطالب رسومًا تصل إلى 36 مرة الرسوم التي يدفعها الطالب المنتظم في الكليات النظرية (الآداب، الحقوق، التجارة). وهذه الرسوم تكاد تغطي - وأحيانًا تفوق - النفقات الجارية لتعليم الطالب في هذه الكليات. ووفقًا للنظام المعمول به حاليًا يتم توزيع حصيلة إيرادات هذا النظام على النحو الآتي:

- 25 % لتقديم إعانات نقدية وعينية للطلاب المحتاجين الخاضعين لهذا النظام، بما في ذلك تسديد المصروفات كليًا أو جزئيًا بالنيابة عنهم .

- 55 % للكلية ويتم توزيعها كما يلي:

* 60 % تستخدم في نفقات التطوير والصيانة .

* 40 % توزع على الأساتذة والموظفين المشاركين في التدريس لطلاب هذا النظام في

صورة مقابل تدريس وتصحيح ومكافآت مختلفة .

- 20% تحول إلى إدارة الجامعة، إذ يتم التصرف فيها مركزياً وتخصص أساسًا لتمويل حاجات

الكليات الأخرى التي لا يطبق بها هذا النظام من التجهيزات والمواد المختلفة التي تعجز ميزانياتها الممولة من الحكومة عن تغطيتها .

ومن أبرز مزايا ذلك النظام الذي يطبق على نحو 40 % من إجمالي الطلاب المقبولين في الكليات النظرية الثلاث المشار إليها، أنه يحقق قدرًا كبيرًا من اللامركزية المالية، إذ يترك للجهات المستفيدة (لجنة الانتساب الموجه بكل كلية ولجنة الانتساب الموجه بالجامعة) أن تخصص هذه الحصيلة على الأغراض التي ترى أنها الأجدر بالتمويل في ظل قواعد عامة إرشادية مع الخضوع بطبيعة الحال لرقابة وزارة المالية قبل الصرف، ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات بعد الصرف.

غير أن هذا النظام يثير في رأينا ملاحظتين:

- **الملاحظة الأولى** هي عدم التناسب الكبير بين حجم الرسوم التي يتحملها الطالب المنتسب (360 جنيها سنويا) وتلك التي يتحملها الطالب المنتظم (10 جنيهات فقط) رغم أن الطالب يتابعان على الأرجح نفس البرنامج الدراسي ويتجاوزان في المدرجات ذاتها، فضلاً عن تمتع الطالب المنتظم وحدة بمزايا اجتماعية مهمة، مثل: السكن الجامعي شبه المجاني، والتغذية المدعومة، والأنشطة الطلابية التي يحرم منها الطالب المنتسب. وجدير بالذكر أن الفارق الوحيد في القبول بين النظامين هو مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب في الثانوية العامة الذي يقل بالنسبة للطالب المنتسب مقارنة بزميله المنتظم .

- **الملاحظة الثانية** هي عدم التناسب بين الرسوم التي يدفعها الطالب المنتسب في الكلية النظرية والتي تغطي غالبًا نفقة تعليمه، والرسوم التي يدفعها الطالب في الكليات العملية (الطب، الهندسة، الصيدلة، العلوم .. الخ) والتي لا تكاد تشكل واحدًا من مائة وأحيانًا واحدًا من ألف من نفقات تعليمه.

فلا جدال في أن تطبيق نظام الانتساب الموجه مع تخصيص ربع الحصيلة لإعانة الطلاب المحتاجين يعتبر خطوة شجاعة على الطريق السليم لدعم التمويل الذاتي للجامعات المصرية، لكنها خطوة قاصرة، إذ يجب زيادة المصروفات للطلاب المنتظمين، لا سيما طلاب الكليات العملية، لتتناسب مع نفقات التعليم بهذه الكليات، وتغطي حاجاتها المتزايدة للتطوير بما يجعلها قادرة على مواجهة التكدس الشديد في الطلاب المقبولين بها في السنوات الأخيرة. ومن الملفت للانتباه أنه في ظل النظام الحالي يقوم طلاب الانتساب الموجه بالكليات النظرية ومعظمهم

ينتمون للطبقات المتوسطة والفقيرة بدعم تعليم طلاب الكليات العملية وأغلبهم ينتمون للطبقات الغنية وفوق المتوسطة.

ولعلاج الآثار الاجتماعية المترتبة على رفع الرسوم الدراسية أدخلت بعض الدول الغربية، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، نظاماً لتيسير إقراض الطلاب الراغبين في مواصلة تعليمهم الجامعي. الواقع أنه في الولايات المتحدة يوجد برنامجان رئيسيان للحكومة الفيدرالية لتمويل التعليم العالي:

* **الأول** هو برنامج Pell Grants الذي وصل حجمه إلى 5 مليار دولار في أوائل التسعينات، ويقدم الدعم للطلاب من أبناء الطبقات الفقيرة لضمان التحاقهم بالتعليم العالي أو لإعطائهم مكنة الالتحاق بالجامعات الخاصة على قدم المساواة مع زملائهم من أبناء الطبقات الغنية .

* **الثاني** هو برنامج قروض الطالب المضمونة GSLS الذي يقدم قروضاً للطلاب من أبناء الطبقات الوسطى يفترض إعادة تسديدها بعد التخرج، وإن كان ذلك لا يحدث في أحيان كثيرة. ويبلغ حجم الأموال التي يديرها هذا البرنامج في أوائل التسعينات نحو 3 مليار دولار²³.

ويوجد في فرنسا نظامان مشابهان هما:

- نظام المساعدات الاجتماعية aides sociales، ويتم توزيعها على أساس الحالة الاجتماعية والوضع الدراسي وتفيد أساساً الطبقات الأقل دخلاً.

- نظام القروض المصرفية prêts bancaires، وهي تتاح للطلاب بعد بحث الملف الاجتماعي الخاص بكل منهم.

غير أنه لوحظ أن هذين النظامين لا يكفيان لتأمين حاجات الطلاب، إذ يقدر أنه من بين كل عشرة طلاب يضطر أربعة منهم لقطع دراستهم دون الحصول على الشهادة، بينما يحصل عليها اثنان آخران في ظل ظروف مالية غاية في الصعوبة²⁴.

وقد بدأت استراليا منذ سنوات قليلة في تطبيق نظام واسع للإقراض الطلابي The Higher Education Contribution Scheme (HECS) يستفيد منه مختلف الطلاب في تمويل

²³ انظر:

HANUSHEK (E.)[1989]: "Expenditures Efficiency, and Equity in Education: The Federal Government's Role", *American Economic Review*, Vol. 79, May 1989, P. 46 - 51.

²⁴ انظر:

SPITHAKIS (O.)[1989]: Op. Cite., P. 155-159.

نفقات تعليمهم مع الالتزام برد القروض بعد التخرج K وفق أقساط سنوية تحسب على أساس الدخل الذي يحققه الخريج. وتتولى الإدارة الضريبية حساب وتحصيل الأقساط الواجب تسديدها²⁵.

ورغم حماس خبراء البنك الدولي لتطبيق برامج للإقراض في دول العالم الثالث بدلاً من الإعانات، فإن ذلك مردود عليه بالصعوبات الإدارية والفنية التي تحول دون نجاح أي برنامج واسع لإقراض الطلبة، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار نسبة البطالة العالية بين الخريجين. وفي رأينا يعد تطبيق برامج الإعانات النقدية في الدول العربية أكثر عدالة، بالنظر للأوضاع الصعبة لعائلات الطلاب غير القادرين، كما أنه أقل تعقيداً بالنظر للصعوبات الفنية والإدارية التي تعوق تطبيق برامج الإقراض الحكومية أو المصرفية.

نخلص مما سبق إلى أنه لتدارك الآثار السلبية على العدالة الاجتماعية المترتبة على راجعية التمويل العام للتعليم العالي، فإنه يتعين النظر في اتباع السياسات الآتية:

- * الأخذ بنظم للرسوم المتدرجة تصاعدياً تبعاً لدخل عائلة الطالب.
- * إغراء الطلاب المتفوقين المنتمين للطبقات الفقيرة على الالتحاق بالجامعات، مع تحمل كافة الرسوم المطلوبة منهم، فضلاً عن النفقات الخاصة المرتبطة بالدراسة الجامعية.
- * التفكير بصورة احتياطية في إنشاء نظم مصرفية تعليمية تيسر تقديم القروض لأبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة لإعانتهم على مواصلة تعليمهم في حالة عدم تيسر حصولهم على إعانات مالية مباشرة.

2.1.4 - الخدمات الجامعية:

يشكل العائد من الخدمات الاجتماعية خاصة المستشفيات جانباً هاماً من إيرادات مؤسسات التعليم العالي في بعض الدول الأجنبية خاصة اليابان (22% من الميزانية الإجمالية للجامعات). ويتعين على الجامعات العربية السير في الاتجاه ذاته، لا سيما في ظل إقرار مبدأ العلاج بأجر في المستشفيات الجامعية. ومن الملفت للانتباه أن نظام الانتساب الموجه المطبق في الكليات النظرية في الجامعات المصرية يقضى، كما أسلفنا، بتوزيع خمس العائد على الكليات الأخرى

²⁵ انظر:

لتحسين العملية التعليمية فيها، على حين لا توجد قواعد مماثلة بالنسبة للدخل الذي تحققه المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة في الجامعات. في هذه الحالة الأخيرة يذهب معظم الدخل المتحقق من العلاج بأجر للمستشفى ذاته وللأساتذة والأطباء والعاملين دون التزام بتوريد نسبة من المتحصلات لتوزع على بقية الوحدات الجامعية أو لتمويل أنشطة جامعية أو بحثية محددة.

وتتجه كثير من الجامعات الأجنبية لإنشاء مشاريع خاصة بها. على سبيل المثال تحصل جامعة بودابست على 70 % من تمويلها من موارد غير حكومية، إذ أقامت مشروعات عديدة مع عالم الصناعة. وتتجه بعض الجامعات البرتغالية للأمر ذاته. وفي سويسرا لا تشكل الموارد الفيدرالية سوى 7 % فقط من نفقات جامعة جنيف، على حين يتم الاعتماد في تغطية بقية النفقات على التمويل الذاتي والتمويل المحلي²⁶.

ويتعدى الأمر ذلك في اليابان إلى حد قيام الجامعات بشراء الأسهم من الأسواق المالية وإدارة محفظة مالية نشطة والإيداع في المصارف التجارية وممارسة التجارة التقليدية. الجامعات في اليابان تمتلك المطاعم والفنادق وقاعات الاجتماعات والرياضة، وكذلك الصحف والمجلات ودور النشر والمطابع وشبكات الإذاعة والتلفزيون. وفي بعض الجامعات حيث توجد أقسام أو كليات للزراعة، فإن الجامعة تنتج بعض المحاصيل وتربي الحيوانات وتتاجر في الأسمدة وتنتج الألبان وتسوقها للمستهلكين. وتمتلك بعض الجامعات غابات ومناجم ومحاجر وتنتج الفحم²⁷.

3.1.4 - برامج التأهيل المستمر والتعليم المفتوح والتعليم عن بعد:

تصمم برامج التأهيل المستمر وتعرض على المشروعات والأفراد بغرض استكمال التأهيل الذي سبق وأن حصل عليه العاملون من دراساتهم المنتظمة أو بغرض مساعدتهم في أنشطتهم البحثية أو تدريبهم على مجالات ومعارف جديدة لم يسبق لهم التعرف عليها. ويمكن لهذه البرامج

²⁶ انظر:

BARABLAN (A.)[1989]: "Modes et tendances du financement de l'enseignement supérieur en Europe", *Revue Française de Finances Publiques*, No. 27, 1989, P. 285 - 289.

²⁷ انظر:

SABOURET (J.)[1989]: Op. Cite., P. 113-122.

أن تعود بدخول هامة تنفيذ المؤسسات والهيئات التدريسية على نحو سواء، فضلاً عن أنها تزود السوق بمهارات هي في حاجة حقيقية إليها.

على سبيل المثال في فرنسا ومع أخذ الجامعات منذ أوائل التسعينات في الاعتماد المتزايد على مواردها الذاتية في تمويل نفقاتها، فإن المصدر الذاتي الرئيسي للجامعات الأدبية هو التأهيل المستمر la formation continue، بينما تستفيد الجامعات العلمية من عقود الأبحاث les contrats de recherches التي تبرمها مع الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات الخاصة.

ويشكل التعليم المفتوح والتعليم عن بعد أدوات مناسبة في بعض البلاد للتغلب على القصور في نظم التعليم العالي التقليدية. وقد أظهرت هذه البدائل نجاحاً في بعض الدول، كالهند وبريطانيا وكوريا والصين. وفي تايلاند على سبيل المثال يلتحق بالجامعات المفتوحة التي تمول نفسها ذاتياً نحو 62% من إجمالي المقيدون بالتعليم العالي. وقد أظهر برنامج التعليم المفتوح المطبق منذ عدة سنوات في جامعة القاهرة قدراً كبيراً من النجاح في تعزيز الموارد الذاتية للجامعة. ولذلك تتجه جامعات مصرية أخرى عديدة لتطبيقه في السنوات القادمة.

4.1.4 - عقود الأبحاث:

تتعلق هذه العقود بالخدمات البحثية في مجالات الدراسات الاقتصادية والنظم الإدارية والتطبيقات التقنية والتصميمات الهندسية التي يتم التعاقد على تقديمها من قبل مؤسسات التعليم العالي للجهاز الحكومي والقطاع الخاص. وهي تشكل في الولايات المتحدة معظم مساهمة الحكومة الفيدرالية الأمريكية في تمويل ميزانيات الجامعات، كما أنها كما سبقت الإشارة المصدر الذاتي الرئيسي لتمويل الجامعات العلمية في فرنسا. وهذا المورد الهام لم يستغل بعد بشكل مناسب في الدول العربية، رغم أن الجامعات تمثل المستودع الرئيسي للمعرفة العلمية والتقنية في الوطن العربي.

5.1.4 - مشاركة المحليات في تمويل الجامعات:

لا تزال مساهمة المحليات متواضعة في معظم الدول الأوروبية، وتكاد تكون معدومة في معظم الدول العربية على عكس الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلك يمكن للمدن أن تساهم

بشكل فعال في تمويل الجامعات، لا سيما من خلال مشاركتها في إنشاء البنية الأساسية والمنشآت الرياضية والثقافية والمدن الجامعية وأعمال الطرق والتعمير داخل الحرم الجامعي. كذلك يمكن للمدن تمويل شراء الأراضي التي تقام عليها المنشآت الجامعية أو أن تتنازل عنها مجاناً للجامعة في حالة حيازتها لها.

ولا شك في أن للتأثير الثقافي والاجتماعي للجامعات أثر بالغ على البيئة المحلية، فوجود أكثر من مئة ألف طالب، ونحو عشرين ألفاً من هيئة التدريس والعاملين (كما هو الوضع في جامعة المنصورة وعدد كبير من الجامعات المصرية) له آثار عديدة على المدينة التي تقع بها الجامعة، من حيث إنه يقود إلى تطوير الهياكل والتجهيزات الثقافية والاجتماعية، ويعزز نظم المواصلات الجماعية، فضلاً عن التأثير الاقتصادي والتجاري المهم لهؤلاء الطلاب والعاملين على الأوضاع والبيئة المحلية. لا جدال في أن التجار وأصحاب المساكن والأطباء والسائقون وغيرهم يدينون لهذه الكثافة الطلابية بفضل انتعاش جانب كبير من أعمالهم وأنشطتهم. كذلك فإن الصورة الخارجية للمدن تعتمد بشكل أو آخر على الجامعات الكائنة فيها ومدى تطورها ورسوخها. على سبيل المثال أصبح مركز علاج وجراحة أمراض الكلى بجامعة المنصورة يشكل جزءاً من الصورة الخارجية لمدينة المنصورة عند بقية السكان في مصر.

6.1.4 - المساهمات التطوعية للقطاع الخاص:

اتباع استراتيجية متكاملة لتنويع القاعدة التمويلية للتعليم العالي العام يقتضي تعبئة الهبات والمنح من الخريجين ورجال الخير وأرباب الأعمال. وتأخذ هذه المساهمات أشكالاً متعددة مثل إنشاء مباني كليات جديدة أو الوقف على تخصصات أو أقسام علمية معينة أو التبرع بأدوات وتجهيزات علمية أو كتب أو منح دراسية أو جوائز للتفوق أو تغطية رسوم الطلاب الفقراء والمتفوقين. ويقتضي تشجيع هذه الصورة من التمويل الذاتي توفيق البيئة الضريبية المناسبة لها، كما هو الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول، فلا بد من إيجاد حوافز مادية، إلى جانب الحوافز المعنوية، لتشجيع الأفراد ورجال الصناعة على المساعدة في تمويل مؤسسات التعليم العالي وبرامجها البحثية. ولا جدال في أن النظام الضريبي يلعب دوراً في تشجيع المتبرعين إذا تضمن معاملة تفضيلية لهم. على سبيل المثال في شيلي تُمنح الشركات الخاصة إعفاء ضريبياً

مقداره 50 % من حجم تبرعاتها للجامعة. وتعد الهند أكثر كرمًا إذ تمنح المتبرعين أشخاصًا أو شركات خصمًا ضريبيًا يصل إلى 150 % من مقدار تبرعاتهم.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية تشكل الهبات والعقود الخاصة أكثر من 9 % من إجمالي موارد الجامعات الخاصة، يضاف إليها الإعانات المقدمة من المؤسسات الخيرية foundations وقدامى الخريجين alumni والمشروعات. ومنذ الخمسينات أنشأت المشروعات الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية مثل جنرال موتورز وأريكسون وغيرهما مجلس المساعدة المالية للتعليم The Council for Aid to Education والذي يستهدف تشجيع الدعم النشط والتعاون مع المؤسسات التعليمية. ومنذ إنشائه زادت بشكل كبير مساهمات المشروعات الخاصة في تمويل التعليم العالي. ويرجع هذا التطور لعوامل شتى، من بينها ما يتصل مباشرة بمصلحة المشروعات، كضرورة الحصول على عاملين مؤهلين وأهمية البحوث الأساسية لتطور الاقتصاد الأمريكي، ومنها ما يتميز بطابع عام للمجتمع الأمريكي مثل إحساس المشروعات الأمريكية بالتضامن مع المستقبل العام للمجتمع والمساهمة في مواجهة تحدياته؛ وهي نظرة تشارك فيها الجامعات أيضًا إذ تلعب دوراً نشيطاً في الحياة الأمريكية. إذن كل من الجامعة والمشروع يتميزان في أمريكا بالانفتاح على الخارج وعلى الآخر في مشاركة فاعلة مفيدة للطرفين²⁸.

وفي اليابان تعتمد الجامعات على التبرعات التي تقدم بسخاء من الخريجين الذين يرتبطون عادة بعلاقة خاصة بجامعاتهم القديمة، إذ يحرصون على دخول أبنائهم من بعدهم إليها وتخرجهم منها. بل إنه من الشائع هناك أن تقوم الجامعات بالاقتراض من الطلاب الأغنياء. والأصل أن ترد قيمة القرض للطالب عندما ينهى دراسته، إلا أنه في كثير من الأحيان يتنازل الطالب أو عائلته للجامعة طوعاً عن قيمة القرض محولين إياه إلى هبة²⁹.

غير أنه إذا كان الاعتماد على المساهمات التطوعية للقطاع الخاص مهم في دول كاليابان والولايات المتحدة، فإنه لم يكن مجدياً في دول أخرى مثل فرنسا. في عام 1987 على سبيل

²⁸ انظر:

LASSALE (J. - P.)[1989]: Op. Cite., P. 99-112.

²⁹ انظر:

SABOURET (J.)[1989]: Op. Cite., P. 113-122.

المثال لم تتعد مساهمة القطاع الخاص 4 % من إجمالي ميزانية التعليم العالي³⁰. ومع ذلك، فإن الشركات تختلف في ردود أفعالها تجاه علاقاتها بالجامعات، وذلك بحسب المفهوم الثقافي الغالب عليها وعلاقة المسؤولين فيها بالعالم الجامعي. على سبيل المثال تقوم المجموعة الفرنسية رون بولانك Rhône Poulanc بمبادرات جيدة في هذا المجال، منها على سبيل المثال: المشاركة في المؤتمرات والندوات واللقاءات، الاشتراك في برامج التأهيل المستمر، تمويل الكراسي العلمية، مساهمة كوادر وقيادات شركاتها في التأهيل الجامعي، تمويل منح الأبحاث، رعاية الرحلات الدراسية، استقبال الدارسين الفرنسيين والأجانب. وبالنسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، فإنها وإن كانت لا تساهم مباشرة في تمويل الجامعات، فإنها تسعى للمشاركة مع الجامعات في تكوين نسيج ثقافي وصناعي يفيد كافة المشاركين فيها³¹.

7.1.4 - الجامعات الخاصة:

تشكل الجامعات الخاصة بالنسبة للحكومات أداة مناسبة للتخلص من أعباء تمويل جانب من الطلب على التعليم العالي، كما أنها قد تكون أكثر مرونة في الاستجابة لمتطلبات سوق العمل، وإن كانت قد تؤدي إلى تدهور أوضاع العدالة الاجتماعية في مجال التعليم. الواقع أن الفئات القادرة مادياً ترسل أبناءها إلى أفضل المدارس (التي تكون عادة مدارس خاصة)، ثم بعدها إلى الجامعات الخاصة في التخصصات الأكثر نفقة والأفضل فرصة في سوق العمل. وفي المقابل فإن أبناء الفقراء لا يحصلون على نوعية مناسبة من التعليم الأساسي والثانوي في المدارس الحكومية، مما قد لا يؤهل أغلبهم للالتحاق بالجامعات الحكومية. ومن يلتحق منهم بهذه الجامعات ويستطيع تحمل نفقاتها المباشرة وغير المباشرة سيحصل في الأغلب على تعليم تقليدي تعقبه عادة فترة طويلة من البطالة بعد التخرج.

وإذا قامت الحكومة بتقديم دعم أو إعانات مباشرة أو غير مباشرة للجامعات والمعاهد العليا الخاصة، فإن ذلك سيقود إلى مزيد من تدهور عدالة التعليم والمساواة فيه، إذ يستفيد أبناء القادرين من دعم الدولة الممول بواسطة الضرائب التي يدفعها القادرون وغير القادرين معاً. بل إن غير

³⁰ انظر:

DELFAU (G.)(1989): "Vers un équilibre du financement des universités", Revue Française de Finances Publiques, No. 27, 1989, P. 59 - 62.

³¹ انظر:

SICARD (J. - P.)(1989): "Financement de l'enseignement supérieur: de nouvelles stratégies avec les entreprises et les collectivités locales", Revue Française de Finances Publiques, No. 27, 1989, P. 135 - 144.

القادرين يتحملون كما أشرنا من قبل عبئاً ضريبياً أكبر - أو بمعنى أدق تضحية ضريبية أشد - في ظل هيمنة الضرائب غير المباشرة على الهيكل الضريبي في كافة الدول العربية تقريباً.

2.4 - السياسات الرامية إلى تحسين مستوى الكفاءة:

عديدة هي السياسات التي يمكن اقتراحها من أجل تحسين مستوى كفاءة المؤسسات، لكننا سنكتفي هنا بثلاث منها تتعلق بالاستقلال المالي للجامعات، وتنوع مستويات الدراسة الجامعية، وتفضيل الدعم النقدي للطلاب مقارنة بالدعم العيني.

1.2.4 - يرتبط بإصلاح نظم تمويل التعليم العالي منح مؤسسات هذا التعليم مزيداً من الاستقلال في المجال المالي، لأن ذلك ضروري لتحسين الأداء ورفع معدل الكفاءة. الواقع أنه لا بد من ترك الحرية لهذه المؤسسات لتحديد حاجاتها من العاملين ورواتبهم والأساتذة ومزاياهم وأعداد المقبولين سنوياً، فمن مسئولية كل مؤسسة أن تقيم التوازن بين مواردها ونفقاتها ضمناً لتحقيق أعلى قدر من الكفاءة. ولتحقيق الغرض ذاته يتعين تحقيق مرونة أعلى في الإجراءات الموازنة المفروضة من قبل الدولة، فيجب أن تصل الاعتمادات المالية من موازنة الدولة لمؤسسات التعليم العالي في وقت مناسب، وأن يترك لهذه المؤسسات حرية إعادة تخصيصها داخلياً دون أن تقيد بالقواعد الجامدة للموازنة مثل عدم جواز النقل من باب إلى باب أو من بند إلى بند. دعم الدولة للجامعات يتعين أن يقدم ك مبلغ إجمالي، ويترك لها أن تخطط كيفية استخدامه في ظل أقل قدر ممكن من القيود الموازنية.

وفي الوقت ذاته يتعين أن يترك للجامعات الحرية في زيادة مواردها عن طريق رفع الرسوم الدراسية، وتحديد أعداد الطلاب المقبولين، وتقرير مستويات الرواتب والمكافآت لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وذلك كله في إطار الخطة العامة للدولة ومع الخضوع للرقابة اللاحقة للأجهزة المالية المختصة. تحقيق ذلك كفيل بتشجيع المبادرات، وإثراء المنافسة، ومن ثم تحقيق مستوى أعلى من كفاءة الأداء في المؤسسات الجامعية. وقد يقتضي ذلك من بعض المؤسسات الجامعية العربية إعادة هيكلتها لتتمكن من جذب موارد جديدة، ولتستجيب بشكل أو آخر لحاجات المجتمع ولا اعتبارات سوق العمل.

2.2.4 - كمرج من أزمة الطلب الشديد على التعليم الجامعي في ظل ضعف الموارد، فإنه يمكن لمخططي سياسات التعليم العالي في البلاد العربية التفكير في إدخال نظام الشهادات نصف الجامعية التي تمنح بعد عامين من الدراسة الجامعية والشبيهة بنظام الـ *Dipôme d'Etudes Uiversitaires Générales (DEUG)* المطبق في الجامعات الفرنسية، ما يؤدي إلى تحقيق النتائج الايجابية الآتية:

- رفع نسبة المتعلمين تعليمًا عاليًا من المنتمين لكل شريحة عمرية، وهو أمر تسعى إليه معظم الحكومات العربية، فالطلاب المقيدون للحصول على هذه الشهادات يعتبرون وفقًا للإحصائيات الدولية ضمن طلاب التعليم العالي، ثم يسجلون ضمن خريجه.
- الاستفادة من الهياكل المادية والبشرية الموجودة في الكليات الجامعية.
- الاستغناء عن الحاجة للتوسع في فتح معاهد وكليات خارج الجامعات لا تتوفر لها الامكانيات وتفتقد الرقابة الأكاديمية الجادة وتعاني كما أظهرت التجارب من عوز إداري وتسبب منهجي.
- الاحتفاظ للشهادة الجامعية العالية (البكالوريوس والليسانس) بمستواها الجيد، فيقتصر الحصول عليها لمن تسمح امكانياتهم الذهنية وقدراتهم التحصيلية بذلك، بينما يكتفي الطلاب الآخرون بدراسة جامعية لمدة سنتين بعد الثانوية العامة.
- عدم اضطرار الجامعات للتوسع في أعمال الرأفة الصريحة والضمنية لإخراج نتيجة امتحانات مقبولة اجتماعيا، وإن كانت غير معبرة عن حقيقة المستوى التحصيلي للطلاب.
- التنوع في عرض قوى العمل الجامعية لمواجهة التنوع في الطلب على خريجي المؤسسات الجامعية. الواقع أنه كافة الأعمال لا تتطلب خريج الدراسة الجامعية الكاملة المتخصصة، وإنما يكون كافيًا في أحيان كثيرة أن يكون المرشح للعمل حاصلًا على دراسة جامعية عامة. على سبيل المثال بالنسبة لخريجي كليات الحقوق، هناك طلب هام على وظائف المحضرين وكتاب الجلسات وموثقي العقود ووكلاء المحامين الذين تكفي بالنسبة لهم الدراسة الجامعية العامة، دون الحاجة لاستكمال الدراسة الجامعية العالية التي تلزم لوظائف أخرى مثل القضاء والمحاماة. وبالنسبة للكليات العملية تكفي الدراسة الجامعية العامة لوظائف مثل فنيي المعامل والأشعة والتحاليل.

3.2.4 - ولتحسين كفاءة استخدام الموارد المالية المحدودة المتاحة للتعليم الجامعي في الدول العربية، نقترح أن يتم تدريجيًا تقليل الدعم الموجه للخدمات العينية للطلاب، بخاصة السكن في المدن الجامعية والتغذية، ومن ثم رفع نسبة مشاركة الطلاب في عبء تمويل هذه الخدمات، حتى

يتم تجنب صور الاسراف وسوء الاستخدام العديدة التي تصاحب تدنى الأسعار المطبقة في هذه الخدمات مقارنة بنفقتها الحقيقية. وفي المقابل يتم تقديم إعانة نقدية للطلاب المنتمين للأسر محدودة الدخل وهدفهم لتيسير استفادتهم من تلك الخدمات. في مصر حاليًا على سبيل المثال يتم تقديم هذه الخدمات بأسعار متدنية لأعداد كبيرة من الطلاب يتم اختيارهم وفق معايير مختلفة، ليس من بينها إطلاقًا مستوى الدخل العائلي، مع أن هذا المعيار وحده هو الأولي بالتطبيق عند النظر في توزيع الإعانات المقدمة من ميزانية الدولة.

1.4 - السياسات الرامية إلى تدارك الآثار السلبية اجتماعيًا المترتبة على راجعية التمويل العام للتعليم العالي:

نقترح حزمة من السياسات التي قد تقلل من الآثار الراجعية للإنفاق العام على التعليم العالي والتي أظهرتها معظم الدراسات التي اتفقت أن ذلك الإنفاق يحقق في الأغلب مصلحة الطبقتين العليا والوسطى، ويضر بوضع الطبقة الفقيرة في سلم توزيع الدخل، باعتبار الضعف النسبي لفرص التحاق أبنائها بهذا المستوى من التعليم. وتتضمن الحزمة المقترحة العناصر الآتية:

- الأخذ بنظم للرسوم المتدرجة تصاعديًا تبعًا لدخل عائلة الطالب.
- التفكير في تطبيق نظام متطور للتعليم الموازي.
- إغراء الطلاب المتفوقين المنتمين للطبقات الفقيرة على الالتحاق بالجامعات مع تحمل كافة الرسوم المطلوبة منهم، فضلًا عن النفقات الخاصة المرتبطة بالدراسة الجامعية .
- التفكير بصورة احتياطية في إنشاء نظم مصرفية تعليمية تيسر تقديم القروض لأبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة لإعانتهم على مواصلة تعليمهم في حالة عدم تيسر حصولهم على إعانات مالية مباشرة.
- تنمية الموارد من الخدمات الجامعية المختلفة كالمستشفيات والمشروعات والمرافق المملوكة للجامعة.
- تشجيع الجامعات على ابتداء برامج للتأهيل المستمر بمقابل للعاملين بالحكومة والشركات والمؤسسات العامة والخاصة لفائدتها المزدوجة للطرفين.
- النظر لعقود الأبحاث التي تبرمها الجهات المستفيدة من الخبرة العلمية المتراكمة في الجامعات كمصدر هام لتمويل الجامعات المصرية أسوة بما يجرى في الجامعات الأمريكية والأوروبية.

- تشجيع المحليات على التعاون مع الجامعات في تلبية احتياجاتها الأساسية خاصة في مجال المرافق والأراضي والتجهيزات.
- تطويع النظام الضريبي لتحفيز المساهمات التطوعية للقطاع الخاص في دعم الجامعات الحكومية.

5 - الخاتمة:

إصلاح الجامعة يجب أن يظل هدفًا مجتمعيًا يمثل المرتبة الأولى من اهتمامات الشعوب والحكومات العربية. ذلك أن التقدم العلمي والإنساني والاقتصادي والاجتماعي سيظل رهينًا بإصلاح وتطوير مؤسسات التعليم العالي. ولن تستطيع التقنيات الجديدة وحدها أداء دور المدرسة أو الجامعة، فلن يكون في استطاعة الانترنت أو شبكات التلفزيون التعليمية أن تزرع في نفوسنا القيم الانسانية النبيلة، لأن تغذيتها يحتاج دائمًا إلى دفء التواصل الشخصي أولًا عن طريق الأسرة وثانيًا من خلال وجود أستاذ يثير في نفوس طلابه القيم والرموز الغالية التي تضيء العقول والقلوب وتدفع مسيرة الانسان نحو التقدم الحقيقي³².

لذلك يتعين علينا أن نسأل أنفسنا هل يتعين ترك الجامعات العامة تغوص في قاع مظلم بسبب نقص الموارد المالية لمجرد أن القبول بها مجاني، على حين يترك للجامعات والمعاهد الخاصة الأقل اهتمامًا بالجانب الثقافي والأكاديمي والأكثر اتجاهًا للجوانب العملية أن تنمو وتزدهر بفضل الحصول على موارد غير محدودة من الرسوم الطلابية لأبناء القادرين ماليًا في المجتمعات العربية!؟

نحن لا ننكر أن أزمة تمويل التعليم العالي ليست قاصرة على الدول العربية أو دول العالم الثالث وحدها، وإنما تثور أيضًا في المجتمعات الغربية الصناعية. وقد اضطرت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لإدخال مجموعة من السياسات الإصلاحية تستهدف زيادة كفاءة التعليم العالي والاعتماد بشكل أكبر على التمويل الذاتي في تغطية نفقات المؤسسات الجامعية. غير أنه مع وجود ضغوط موازنية في الدول العربية أكثر حدة، فإن القليل منها قد شرع بالفعل في اتخاذ خطوات اصلاحية جدية في هذا المجال.

³² انظر: مورسيو أوبرجون: "الأستاذ مازال أساس العملية التعليمية"، الأهرام، 28 يناير 1998، ص 21.

غنى عن البيان أنه يوجد ارتباط متبادل بين الموارد المالية المتاحة للجامعة وكفاءتها، فكلما زادت موارد الجامعة، كلما كان من الأسير عليها زيادة مستوى كفاءتها التعليمية والبحثية. غير أنه يتعين التسليم أيضًا بأن ارتفاع مستوى كفاءة الجامعة ليناسب تطلعات المجتمع يجعل ذلك الأخير راغبًا في التضحية بقدر متزايد من موارده ليخصصها للتعليم العالي. ونحن نعتقد أن الاستثمار في نوعية التعليم الجامعي يؤدي إلى تجنب البطالة أو التخفيف منها، فإذا اتجهت الجامعة إلى تطوير وتنمية القوى الحية للأمة، وإذا تنوعت مصادر تمويلها بالقدر الذي يمكنها من أداء هذه الرسالة، فإن الوطن العربي يمكنه أن يقفز على بعض مظاهر الضعف والوهن التي تراكمت منذ قرون.

ولا شك في أن إصلاح نظام تمويل التعليم العالي ليس مسألة سهلة، إذ يفيد النظام الحالي أساسًا العائلات الأكثر تأثيرًا سياسيًا واجتماعيًا، فأبناءؤهم يحصلون على دعم صاف يقع عبؤه على بقية شرائح المجتمع. ويتاح لهذه العائلات من خلال الدراسة الجامعية لأبنائهم، بخاصة في التخصصات الأكثر طلبًا، الاستمرار في تعزيز أوضاعهم ومزاياهم الاجتماعية والاقتصادية.

غير أن خطورة استمرار الأوضاع الحالية يرجع إلى أنها تؤدي إلى نتائج سلبية، سواء من حيث العدالة أو الكفاءة. لذلك فإننا نؤكد في هذه الورقة على أن تنويع مصادر تمويل التعليم العالي يلعب دورًا مهمًا في زيادة كفاءته. وإذا كانت معظم الاعتمادات المدرجة لهذا التعليم في ميزانية الدولة تغطي بنود الأجور والمشتريات السلعية الضرورية، فإن زيادة الموارد الناجمة عن رفع الرسوم أو تشجيع التبرعات والهبات أو عوائد برامج التأهيل المستمر و عقود الأبحاث يتعين أن توجه لا مركزياً لتطوير العملية التعليمية من خلال شراء الأدوات والوسائل التعليمية كالكتب والدوريات ومستلزمات المختبرات، وكذلك تحسين دخول أعضاء هيئات التدريس وزيادة قدرتهم على ممارسة البحوث اللاحقة على الدكتوراه والمشاركة في المؤتمرات العلمية؛ وهي كلها ذات عائد كبير على نوعية التعليم.

وفي هذا الصدد يدين خبراء البنك الدولي كافة السياسات الرامية لاقتطاع كل أو بعض الموارد التي تحصل عليها المؤسسات الجامعية بجهودها الذاتية لأجل استخدامها بواسطة السلطة

المركزية، لأن ذلك يؤدي إلى تقويض الحافز لدى هذه المؤسسات لتوليد هذه الموارد أو المحافظة عليها وحسن استخدامها³³.

وفي كل الأحوال، فإن أية خطة لإصلاح تمويل التعليم العالي لا بد وأن ترتبط بالظروف الوطنية، بخاصة أوضاع سوق العمل وسياسات الأجور ونظم الوظيفة العامة واحتياجات البحث العلمي والتطوير التقني وأوضاع الميزانية العامة، كما لا بد وأن تكون وثيقة الصلة بسياسات التعليم في المرحلة قبل الجامعية. ولتحقيق خطط الإصلاح واقعيًا، فإن الجامعات العربية بحاجة ملحة لإدارة فعالة ذات كفاءة عالية، فذلك أمر حيوي لنجاح الجامعات في أداء مسؤولياتها. لا جدال في أن الإدارة الجيدة تلعب دورًا هامًا في التطوير والتقدم ورفع مستوى الكفاءة، حتى وإن ظلت الموارد المتاحة دون المأمول.

³³ انظر:

المراجع

(أ) باللغة العربية:

- إدوارد ميلر (1998): "نظام التعليم الأمريكي يواجه مأزق القرن الحادي والعشرين"، الأهرام، 28 يناير 1998، ص 21.
- موريسيو أوبرجون: "الأستاذ مازال أساس العملية التعليمية"، الأهرام، 28 يناير 1998، ص 21.

(ب) باللغتين الانجليزية والفرنسية:

- ADAMS (W.) [1977]: "Financing Public Higher Education", **American Economic Review**, Vol. 67, No. 1, Feb. 1977, P. 86 – 95.
- BARABLAN (A.) [1989]: "Modes et tendances du financement de l'enseignement supérieur en Europe", **Revue Française de Finances Publiques**, No. 27, 1989, P. 285 – 289.
- BOUCHER (M.) [1997]: "Statistiques comparées sur la population des Etats", **Problèmes Economiques**, No. 2535, Sept. 1997, P. 29 – 32.
- BOWLES (S.) [1967]: "The Efficient Allocation of Resources in Education", **The Quarterly Journal of Economics**, Vol. 81, No. 2, 1967, P. 189–219.
- CHAPMAN (B.) [1997]: "Conceptual Issues and the Australian Experience with Income Contingent Charges for Higher Education", **The Economic Journal**, No. 442, May 1997, P. 738 – 751.
- DARVOGNE (C.) [1989]: "Ressources et affectation des ressources au sein des établissements d'enseignement supérieur", **Revue Française de Finances Publiques**, No. 27, 1989, P. 197 – 210.
- DELFAU (G.) [1989]: "Vers un équilibrage du financement des universités", **Revue Française de Finances Publiques**, No. 27, 1989, P. 59 – 62.
- DOLTON (P.) , GREENWAY (D.) & VIGNOLES (A.) [1997]: "Whither Higher Education – An Economic Perspectives for the Dearing Committee of Inquiry", **The Economic Journal**, No. 442, May 1997, P. 710 – 726.
- EKAUS (R.) [1964]: "Economic Criteria for Education and Training", **Review of Economics and Statistics**, Vol. XLVI, May 1964.

- HANUSHEK (E.)[1989]: "Expenditures Efficiency, and Equity in Education: The Federal Government's Role", **American Economic Review**, Vol. 79, May 1989, P. 46 – 51.
- JIMENEZ (E.)[1986]: "The Public Subsidization of Education and Health in Developing Countries: A Review of Equity and Efficiency", **The World Bank Research Observer**", Vol. 1, January 1986, P. 111 – 129.
- KERSHAW (J.) & MOOD (A.)[1970]: "Resource Allocation in Higher Education", **American Economic Review**, Vol. 60, No. 2, May 1970, P. 341 – 346.
- LASSALE (J. – P.)[1989]: "Le Financement de l'Enseignement supérieur aux Etats Unis", **Revue Française de Finances Publiques**, Vol. 27, 1989, P. 99 – 112.
- MOUSSA (A.G.E.)[1984]: **L'Etat et l'inégalité sociale dans le Tiers monde**, Thèse pour le Doctorat d'Etat, Université de Clermont 1, Février 1984, notamment P. 377 – 397 .
- SABOURET (J.)[1989]: "Savoir et affaires au Japon: L'industrie de l'enseignement supérieur privé", **Revue Française de Finances Publiques**, Vol. 27, 1989, P. 113 – 122.
- SICARD (J. – P.)[1989]: "Financement de l'enseignement supérieur: de nouvelles stratégies avec les entreprises et les collectivités locales", **Revue Française de Finances Publiques**, No. 27, 1989, P. 135 – 144.
- SPITHAKIS (O.)[1989]: "Financement des études supérieures et revenus des étudiants", **Revue Française de Finances Publiques**, Vol. 27, 1989. P. 155 – 159.
- TABATONI (P.)[1989]: "Finance, stratégie, performance dans l'université", **Revue Française de Finances Publiques**, Vol. 27, 1989, P. 277 – 289.
- TINBERGEN (J.) & CORREA (H.)[1962]: "Quantitative adaptation of Education to Accelerated growth", **kyklos**, Vol. 15, 1962.
- World Bank[1993]: **Higher Education: The Lessons of Experience**, Washington, Sept. 1993.